

України, “артільний батько” Микола Васильович Левитський, народився в сім’ї панотця Василя, священика церкви с. Хмільне Канівського повіту Київської губернії.

Отже, українське духовенство Київської губернії внесло великий вклад у поширенні кооперативної ідеї та створення перших кооперативних споживчих товариств. Священики, які працювали в кооперації, дбали про поліпшення економічного стану рідного народу, і цим самим виконували своє служіння світу, не забуваючи заповітів доброчинства і спілкування.

Яковенко Г.Г.

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

**ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ДОМАШНІХ УЧИТЕЛІВ
У ХАРКІВСЬКОМУ ЄПАРХІАЛЬНОМУ ЖІНОЧОМУ УЧИЛИЩІ
У 2-й ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.**

Зміст державної політики Російської імперії у вихованні дівчат-підлітків полягав у їхній підготовці до виконання триєдиної соціальної ролі дружини, матері та господині. Ці завдання у контексті станового характеру освіти виконували у світських навчальних закладах (інститути шляхетних дівчат) та церковних жіночих училищах (епархіальних). Майбутня “матушка” мала бути прикладом поведінки у громаді та сім’ї для всіх парафіян. За необхідністю вона могла працювати домашньою учителькою. Отже, для дружин та дочок священнослужителів педагогічна освіта була необхідною.

Мета даної статті полягає у визначенні особливостей організації педагогічної підготовки домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі.

Досвід діяльності Харківського єпархіального училища свідчить про значний внесок Православної Церкви у підвищення освітнього рівня жінок із духовного стану. Це показано у роботах І. Чижевського та В.Ф. Давиденка.¹ Щодо сучасних досліджень, то слід відзначити роботу С.І. Кучерової.² Джерельну базу даної статті складають церковні періодичні видання, де публікувалися щорічні звіти про стан єпархіального училища.

Харківське єпархіальне жіноче училище (з 1854 – училище дівчат духовного звання (з 1868 – єпархіальне) – 1917) – загальноосвітня і добродійна навчальна установа для сиріт і дочок духовенства. Одним з найважливіших завдань діяльності єпархіального училища була підготовка вихованок до навчання селянських дітей і релігійно-морального виховання дорослих. У духовному відомстві вважали світське виховання неприйнятним для дочок духовенства, тому вирішили самостійно опікуватися їх навчанням і вихованням. 27 вересня 1843 р. Св. Синод видав наказ про відкриття в Санкт-Петербурзькій єпархії зразкового жіночого училища. Преосвященний Інокентій (Борисов) ініціював створення подібного навчального закладу в Харківській єпархії. Для цього він організував збір пожертвувань (1843). Процес збору коштів прискорила сумна необхідність – після епідемії холери (1848) різко збільшилася чисельність сиріт. Єпископ Філарет (1848) заснував особливий комітет з членів єпархіального піклування про бідних осіб духовного звання. Ця група священиків енергійно взялася за втілення ідеї створення єпархіального жіночого училища. Спочатку збиралися побудувати лише притулок, потім було прийнято рішення про створення середнього навчального закладу для дітей духовенства.

Училище було повним господарським комплексом: гуртожиток, лікарня (в окремій будівлі), цегляні комори, сарай, стайні, корівник, колодязь, пральня, погріб. Розбудова училища (1856, 1859, 1875, 1914 рр.) надавала можливість збільшення чисельності вихованок: 1861 р. – 53, 1862 р. – 56, 1864 р. – 93, 1866 р. – 92, 1872 р. – 249, 1877/78 навч. р. – 270, 1879/80 р. – 228, 1883/84 р. – 301, 1887/88 р. – 328, 1889/90 р. – 333, 1890/91 р. – 337. У 1871–1897 рр. училище закінчила 1091 вихованка, як на підставі параграфу III Статуту єпархіальних училищ одержали атестат зі званням

¹ *Чижевский И.* Записка о состоянии Харьковского училища девиц духовного звания за двенадцатилетнее его существование, с 6 июня 1854 по 6 июня 1866 г. – Х., 1866. – 2 с.; *его же.* Харьковский епархиальное женское училище в пятидесятый год его существования, 6 июня 1854–1904 г. – 64 с.; *Давыденко В.* Пятидесятилетний юбилей Харьковского епархиального женского училища // Харьковский губернские ведомости. – 1904. – 7 июня.

² *Кучерова С.И.* Харьковский училище девиц духовного звания в 50–60 гг. XIX в. // Вера и разум. – 2000. – № 1.

домашньої учительки. Єпархіальне керівництво власним коштом утримувало жіноче училище, залучаючи до співробітництва заможних людей.

Термін навчання в єпархіальному училищі становив шість років і за тривалістю відповідав середньому навчальному закладу – гімназії. Організація навчального процесу була такою: шестиденний тиждень, з 9-ї до 17-ї години відбувалося п'ять уроків по одній годині кожний з п'ятнадцятихвилинними перервами. Вихованки брали участь у недільних богослужіннях, в храмове престольне свято самі співали всю архієрейську службу, дотримувалися постів та всіх православних обрядів. Станом на 1889/90 навч. р. в штаті училища було 13 викладачів, 10 учителів, 7 виховательок і 7 помічниць виховательок, якими ставали кращі випускниці терміном на один рік. Виховательки отримували педагогічну підготовку в самому єпархіальному училищі та Харківській жіночій гімназії. За указом Св. Синоду від 12 травня 1875 р. № 1307 уроки в старших класах повинні були викладати вчителі виключно з вищою освітою. Навчальний план у єпархіальному училищі передбачав вивчення обов'язкових та додаткових предметів. Обов'язковими були: Закон Божий (основний предмет), російська та церковнослов'янська мова, арифметика, геометрія, фізика, космографія (астрономія), загальна і російська цивільна історія (у скороченому обсязі), географія, педагогіка (вивчалася у V-VI класах), церковний спів, каліграфічне письмо, рукоділля і гімнастика. З 1875 р. в єпархіальному училищі викладалася гімнастика, для цього були закуплені м'ячі та обручі. Коло предметів, що вивчалися в училищі, поступово розширювалося. Так, станом на 1884/85 навч. р., за бажанням вихованки могли вивчати французьку мову (105 учениць, в тому числі 52 безкоштовно), музику (158 учениць, 36 – безкоштовно) і малювання (24 учениці, 19 – безкоштовно; у обсязі, необхідному для шиття та плетіння). Плата за навчання складала: французька мова – 10 руб., музика – 25 руб., малювання – 5 руб. за рік з учениці. Велика увага приділялася навчанню рукоділлю (виготовлення одягу для власних потреб) і умінню вести домашнє господарство. Повна плата за навчання складала 75 руб. за рік без обов'язкових предметів. Збільшений внесок сплачували учениці з інших єпархій та вихованки світського походження. Суми, отримані за рукодільні роботи учениць, розподілялися порівну між випускницями і використовувалися для забезпечення їх усім необхідним після закінчення курсу навчання. Всім випускницям готувався посаг. Якщо вони одружувалися з особою духовного стану, то надавалася також грошова допомога.

Окрім Закону Божого увага приділялася також вивченню інших навчальних дисциплін. Наприклад, вихованки останніх чотирьох класів писали щомісячно письмову контрольну роботу з математики. Вступні іспити проводилися як перед літніми канікулами, так і після них. Це було дуже зручно, бо надавало дівчатам можливість повторного вступу. Письмові річні екзамени проводились по всім класам; усні з 21 квітня по 30 травня, 2 червня проводився урочистий випуск.

За пропозицією архієпископа Макарія (Булгакова) щодо запровадження викладання педагогіки, при училищі 15 липня 1866 р. було відкрито безкоштовну школу для бідняків із двох класів, що призначалася для практичних занять вихованок. У вересні того ж року до школи вступило 11 дітей – три хлопчика та вісім дівчат віком від семи до восьми років. Завдяки сумлінню юних вчительок та прискіпливій увазі керівників практики, через рік всі учні вміли читати та писати російською (хоч повільно, але правильно), дехто – слов'янською мовою. Для школи в 1896 р. збудували окремих будинок на вул. Каразінській. В ньому знаходилось три класи і кімната для практиканток. За матеріальними умовами та рівнем навчання школа мала статус зразкової. Покращення умов утримання школи надало можливість навчати більшу кількість дітей і розширити базу для практики: 1866/67 навч. р. – 11, 1886/87 – 20, 1903/04 та 1908/09 – 80 учнів. Програма педагогічної підготовки була дуже насиченою. Під керівництвом завідуючої школою (з 20 липня 1900 р. – В.Ф. Давиденко) вихованки в присутності вчительки проводили уроки самостійно. Відпрацьовували володіння методиками викладання Закону Божого, російської, церковнослов'янської мов; часто теоретичні заняття заміняли практичними. Проаналізувавши розподіл відвідування уроків вихованками, можна зробити наступні висновки: із загальної кількості уроків 23% становили заняття з російської мови, 16% обіймала математика, 11% – Закон Божий, 7% – церковнослов'янська мова. Таким чином, предмети церковного циклу займали в загальній педагогічній підготовці лише 18%, весь інший час надавався на вивчення методик викладання світських предметів. По окремих класах розподіл був дещо іншим: у 5-му класі найбільше відвідувань припадало на уроки ручної праці, малювання, математики, тобто на дисципліни, більш легкі для вивчення; у 6-му і 7-му відпрацьовували переважно навички викладання російської мови та математики¹. Регулярно, раз на тиждень,

¹ Щетинский И.Г. О причинах медленного распространения грамотности в народе // Духовный вестник. – 1865. – Т. 12 (дек.). – С. 669-683.

вихованки шостого класу слухали обов'язкові лекції В.Ф. Давиденка¹. Майбутні вчительки писали конспекти уроків, які ретельно перевірялися викладачами. Передбачалося, що кожна вихованка мусила провести уроки послідовно з усіх предметів курсу, причому для цього обирався складніший матеріал. Вимагалось також ведення педагогічних щоденників, куди записувалися зауваження по проведених уроках, аналіз відвіданих уроків, характеристики на учнів, виписки з прочитаних педагогічних видань, керівні розпорядження викладачів дидактики та рекомендації інших викладачів. У 1908 р. було відкрито сьомий додатковий педагогічний клас у відповідності до положення про ці класи при училищах. У ньому навчалося 35 вихованок, які вивчали Закон Божий та методику його викладання, історію літератури 40–60-х рр. XIX ст. загальну та російську історію XIX ст., а також математику, природознавство, гігієну, педагогіку та психологію. По чотири вихованки з шостого і дві з п'ятого класу постійно по черзі були присутніми на шкільних заняттях та допомагали вчительці. Дівчата з сьомого класу кожен день чергували в школі².

В оволодінні педагогічними знаннями майбутнім вчителькам допомагала бібліотека. Вона складалася з 450 найменувань у 1154 примірниках. Це були методичні посібники для викладання у початковій школі, підручники та книги для позакласного читання. Підготовці кадрів сприяла також робота музею, що налічував чотири тисячі експонатів і був наочним зразком правильного облаштування класних кімнат церковних шкіл. У недільні та святкові дні вихованки водили учнів на службу до цвинтарної Свято-Іоанно-Усікновенської церкви.

Таким чином, навчаючи дітей найбільш жителів Харкова, вихованки єпархіального училища одержували значну практичну підготовку до викладання – в якості домашньої учительки або в початкових школах, та удосконалювали свою педагогічну майстерність.

Сергієнко В.Г.

Аспірантка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЄПАРХІАЛЬНОГО БРАТСТВА СВЯТОГО МИХАІЛА, КНЯЗЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Відповідно до “Основних правил для заснування православних церковних братств”, виданих Святейшим Синодом 8.05.1864 р., основною метою православних церковних братств визначалася реалізація місіонерської, релігійно-просвітницької, а також благодійницької цілей. Одним із способів здійснення перших двох задач слугувала книговидавнича діяльність.

Згідно з пунктом б § 4 Статуту Братство святого Михаїла, князя Чернігівського, зобов'язувалося “піклуватися про поширення друкованих видань, які ставлять за мету як розкриття та пояснення істин віри, так і викриття неправильних думок та помилкових поглядів”³. Однак, окрім розповсюдження видавничої продукції, Братство на початку ХХ ст. займалося видавничою діяльністю, що включає сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої продукції.

Відзначимо, що важливою передумовою здійснення видавничої діяльності братств було визнання їх юридичними особами, що дозволяло набувати у власність всі види майна, користуватися та розпоряджатися цим майном та коштами від його використання⁴. Тобто закріплення за братствами права приватної власності забезпечувало реальну можливість реалізації задекларованих положень Статуту Братства святого Михаїла, князя Чернігівського.

Друкованим органом Братства був журнал “Черниговскія Епархіальныя Известія”, що видавався на братські кошти. У 1911 р. за ініціативи єпископа Чернігівського та Ніжинського Василія та дозволу Святейшого Синоду було розширено програму журналу, який із 1.01.1912 р. почав видаватися під назвою “Вера и Жизнь”. Згідно з Статутом, журнал виходив двічі на місяць та

¹ Отчет Харьковского епархиального училища (О седьмом дополнительном педклассе) // Вера и разум. – 1913. – № 4. – С. 546.

² Отчет о состоящей при Харьковском Епархиальном училище образцовой одноклассной церковноприходской школе // Вера и разум. – 1910. – № 10. – С. 542.

³ Устав Братства святого Михаила, князя Черниговскаго // Черниговские епархиальные известия. – 1911. – Ч. офиц. – № 22. – С. 622.

⁴ РГИА, ф. 796, оп. 182, д. 4187. По вопросу о праве религиозных обществ и братств приобретать и отчуждать движимое имущество без “высочайшего соизволения, л. 6 об.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012